

ВСТИСП, посвященный 150- летию со дня рождения И.В.Мичурина). М., 2005. 102-109с.

2. Верзилин А.В. Влияние минерального питания на выход и качество отводков в оздоровленном маточнике / А.В. Верзилин., Л.Н. Надеина // Вестник Мич ГАУ.2013. № 1. С. 12-14.

3. Методические рекомендации по комплексному изучению клоновых подвоев яблони / И.П.Гулько. К.: Аграрная наука. 1982. 20 с.

4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК. 1999. 606 с.

5. ГОСТ Р 53–135–2008. Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Москва. 2009. с.

УДК 633.11(324):631.82

DOI 10.5281/zenodo.20379078-162-168

**ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАНИЯ, МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТА ЖУСС-2
В СЕВОБОРОТАХ С МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT DEPENDING ON
LIMING, MINERAL FERTILIZERS AND THE ZHUSS-2
PREPARATION IN CROP ROTATIONS WITH PERENNIAL
GRASSES**

Л.Н. Прокина

L.N. Prokina

*Мордовский НИИ сельского хозяйства – филиал ФГБНУ
«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока
имени Н.В. Рудницкого», Саранск*

*Mordovia Research Agricultural Institute – branch of Federal Agricultural
Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Saransk
E-mail: niish-mordovia@mail.ru*

Аннотация. *Объект исследования – яровая пшеница сорта Тулайковская 10, в посевах которой изучали эффективность отдельного и совместного применения препарата ЖУСС-2 с разными дозами минеральных удобрений на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 г.к. в севооборотах с многолетними травами (люцерна и кострец). Средняя урожайность яровой пшеницы в варианте без применения средств химизации составила; в бобовом севообороте 2,01 т/га, в злаковом 1,81 т/га. Действие удобрений оценивалось прибавкой урожайности соответственно на 0,57 и 0,62 т/га, препарата ЖУСС-2 на 0,14 и 0,05 т/га. В бобовом севообороте получено зерна пшеницы 2,51 т/га, что на 0,18 т/га больше чем в злаковом.*

Abstract. *The object of the study is the Tulaykovskaya 10 spring wheat variety, in which the effectiveness of separate and combined application of the ZhUSS-2*

preparation with different doses of mineral fertilizers was studied in crops with soil liming at 0.5 and 1.0 g.k. in crop rotations with perennial grasses (alfalfa and brome). The average yield of spring wheat in the non-chemicalized variant was 2.01 t/ha in the legume crop rotation and 1.81 t/ha in the cereal crop rotation. The effect of fertilizers was estimated by the yield increase of 0.57 and 0.62 t/ha, respectively, and the effect of the ZhUSS-2 preparation was estimated by the yield increase of 0.14 and 0.05 t/ha. In the legume crop rotation, the yield of wheat was 2.51 t/ha, which is 0.18 t/ha more than in the cereal crop rotation.

Ключевые слова: яровая пшеница, минеральные удобрения, препарат ЖУСС-2, урожайность зерна, известкование, севооборот

Keywords: spring wheat, mineral fertilizers, ZhUSS-2 preparation, grain yield, liming, crop rotation

Яровая пшеница является одной из основных сельскохозяйственных культур, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны [1].

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур наряду с азотом, фосфором и калием немаловажную роль играют микроэлементы, потребность растений в которых возрастает по мере увеличения доз минеральных удобрений. Микроэлементы повышают не только урожайность культур и улучшают качество растениеводческой продукции, но и существенно увеличивается коэффициент использования элементов питания из удобрений и почвы [2]. В последнее время для обработки семян и посевов сельскохозяйственных культур стали применять более эффективные – хелатные соединения микроэлементов, которые наиболее активно влияют на окислительно-восстановительные процессы в растениях.

Исследованиями ученых установлено, что некорневое опрыскивание вегетирующих растений яровой пшеницы ЖУСС способствовало повышению продуктивности культуры на 0,15 т/га, в основном за счет увеличения озерненности колоса и формированию более крупного зерна [3]. Некорневая подкормка растений яровой пшеницы сорта Люба жидким удобрительно-стимулирующим составом (ЖУСС–2) способствовала увеличению урожайности в среднем на 25 % [4]. На черноземе выщелоченном обработка семян яровой пшеницы Тулайковская 108 микроэлементным удобрением Мегамикс-Семена достоверно увеличивала урожайность на 1,01 т/га [5]. В ЦЧЗ для получения 35 ц/га зерна яровой пшеницы необходимо внести N60, P60K40, но нормы надо корректировать в зависимости от предшественника [6]. Из всех злаковых культур пшеница наиболее чувствительна к содержанию элементов питания в почве. Основным лимитирующим фактором при выращивании яровой пшеницы выступает недостаток азота, но часто количество уро-

жая и его качество снижаются от недостатка других элементов питания [7].

В условиях Мордовии изучение эффективности микроэлементов в основном проводилось в краткосрочных опытах на отдельных культурах [8, 9].

Цель исследований – изучение влияния макро- и микроудобрений (препарат ЖУСС-2) на фоне известкования почвы и без него на урожайность яровой пшеницы сорта Тулайковская 10 в севооборотах с многолетними травами.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена на базе стационарного полевого опыта в Мордовском НИИ сельского хозяйства (филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого), заложенного в 1972–1973 гг. последовательно в двух полях.

На делянках 1-го порядка изучали известкование: 1 – без известкования, 2 – известкование по 0.5 г. к., 3 – известкование по 1.0 г. к.; на делянках 2-го порядка – севообороты: 1 – яровые + люцерна – люцерна 1 г. п. – люцерна 2 г. п. – люцерна 3 г. п. – озимая пшеница – яровая пшеница и 2 – яровые + коострец – коострец 1 г. п. – коострец 2 г. п. – коострец 3 г. п. – озимая пшеница – яровая пшеница; на делянках 3-го порядка – микроудобрения: 1 – без микроудобрений, 2 – микроудобрения в форме ЖУСС, на делянках 4-го порядка – минеральные удобрения: 1 – без удобрений (с 1972 г.), 2 – $P_{50}K_{80}$ – фон, 3 – фон + N_{30} , 4 – фон + N_{60} , 5 – фон + N_{90} .

Расположение вариантов в опыте рендомизированное, наложение факторов методом расщепленных делянок, повторность – трехкратная. Посевная площадь делянки 75 м^2 ($7,5 \text{ м} \times 10 \text{ м}$), учетная – 50 м^2 ($5,0 \text{ м} \times 10 \text{ м}$). Удобрения в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата и калия хлористого вносили вручную под основную обработку почвы. Микроудобрения применяли в фазу цветения растений яровой пшеницы нормой 2,5 л/га путем опрыскивания посевов. В препарате микроэлементы (молибден и медь) находятся в форме хелатов – комплексных соединений катионов металлов с моноэтаноламином. Хелатное комплексное микроудобрение (ЖУСС-2) – жидкость темно-фиолетового цвета, массовая концентрация меди в пределах – 32–40, молибдена – 14–22, моноэтаноламина – 170–200 г/л. Препарат разработан Казанской ГСХА и запатентован в Российской Федерации (рег. № 19-8002 (9333) – 0309-1).

Почва участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый на желто-бурой делювиальной глине с содержанием в слое 0–25 см гумуса (по Тюрину) $9,1 \pm 0,2 \%$, общего азота (по Кьельдалю) – $0,49 \pm 0,01 \%$, подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) – соответственно 210 ± 50

и 113 ± 14 мг/кг почвы. Гидролитическая кислотность (по Каппену) равнялась $8,8 \pm 1,1$ мг-экв/100 г почвы, сумма поглощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) $30,6 \pm 0,8$ мг-экв/100 г почвы, $pH_{\text{кел}}$ (потенциометрически) – $5,0 \pm 0,1$.

Агротехника культуры – рекомендованная для зоны [10], кроме учаемых факторов. Учет урожая проводился поделяночным обмолотом комбайном «Сампо» с последующим взвешиванием зерновой массы. В опыте высевали семена яровой пшеницы, с нормой посева 6,0 млн. всхожих семян на 1 га. Агроклиматические условия проведения опытов были типичными для зоны неустойчивого увлажнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Установлено, что в среднем урожайность яровой пшеницы в бобовом севообороте (1-ый севооборот) составила – 2,51 т/га, против – 2,33 т/га в злаковом севообороте (2-ой севооборот) (на 7,7 % меньше), в вариантах абсолютного контроля соответственно 2,01 и 1,81 т/га (табл.).

Таблица. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от известкования, микро – и макроудобрений в севооборотах с бобовыми и злаковыми травами, т/га (среднее за 2 года)

Удобрение	Севооборот с люцерной		Севооборот с коострецом	
	Без ЖУСС-2	ЖУСС-2	Без ЖУСС-2	ЖУСС-2
Без известкования				
1. Без удобрений	2,01	2,04	1,81	1,93
2. $P_{50}K_{80}$	2,14	2,30	1,92	2,02
3. $N_{30}P_{50}K_{80}$	2,48	2,54	2,34	2,50
4. $N_{60}P_{50}K_{80}$	2,70	2,76	2,60	2,67
5. $N_{90}P_{50}K_{80}$	2,90	3,00	2,76	2,90
Известкование по 0.5 г. к.				
1. Без удобрений	2,16	2,18	1,84	1,88
2. $P_{50}K_{80}$	2,22	2,43	1,94	1,98
3. $N_{30}P_{50}K_{80}$	2,54	2,79	2,41	2,44
4. $N_{60}P_{50}K_{80}$	2,80	2,96	2,72	2,79
5. $N_{90}P_{50}K_{80}$	2,98	3,28	2,88	2,82
Известкование по 1.0 г. к.				
1. Без удобрений	1,96	1,99	1,75	1,80
2. $P_{50}K_{80}$	2,10	2,30	1,91	1,92

Удобрение	Севооборот с люцерной		Севооборот с кострцом	
	Без ЖУСС-2	ЖУСС-2	Без ЖУСС-2	ЖУСС-2
3. N ₃₀ P ₅₀ K ₈₀	2,45	2,59	2,42	2,44
4. N ₆₀ P ₅₀ K ₈₀	2,52	2,75	2,58	2,60
5. N ₉₀ P ₅₀ K ₈₀	2,74	2,84	2,64	2,64
Среднее	2,44	2,58	2,30	2,36
Н ₀₅ част. р.0,89; Н ₀₅ ЖУСС-2 0,08; Н ₀₅ мин.уд. 0,23				

Известкование почвы имело тенденцию на увеличение урожайности на 0,14 т/га лишь на фоне внесения извести по 0,5 г.к. (фон без известкования –2,49 т/га) в бобовом севообороте, в злаковом на 0,02 т/га (фон без известкования –2,35 т/га).

Применение препарата ЖУСС-2 в первом севообороте обеспечивало в среднем прибавку – 0,14 т/га (2,44 т/га), во втором – 0,06 т/га (2,30 т/га). В бобовом севообороте наибольшую прибавку от микроудобрения (0,30 т/га) показал вариант с внесением полного минерального удобрения в дозе N₉₀P₅₀K₈₀ (вариант 5) на фоне известкования почвы по 0,5 г.к., меньше на 0,05 т/га была прибавка в варианте N₃₀P₅₀K₈₀ (вариант 3). На использование ЖУСС-2 более отзывчивыми были варианты по фону известкования почвы по 0,5 г.к., затем по 1,0 г.к. и по фону без известкования или здесь дополнительно получено зерна в количестве 0,19; 0,14; 0,08 т/га. В злаковом севообороте наилучшие показатели по увеличению урожайности зерна от использования препарата ЖУСС-2 были на фоне без известкования; вариант 3 – 0,16 т/га, вариант 5 – 0,14 т/га, где средняя прибавка составила 0,11 т/га, а по известкованным фонам по 0,02 т/га.

Внесение минеральных удобрений способствовало росту урожайности яровой пшеницы в севообороте с бобовыми травами на 0,57 т/га (вариант без удобрений 2,05 т/га), в севообороте с кострцом – на 0,62 т/га (вариант без удобрений 1,84 т/га).

В севообороте с люцерной при внесении удобрений прибавки урожайности пшеницы составляли по фону применения препарата ЖУСС-2– 0,64 т/га, без него – 0,50 т/га. Во 2-ом севообороте действие удобрений в вариантах с обработкой микроудобрениями и без них различались на 0,02 т/га в пользу вариантов без обработки (0,63 т/га). Внесение полного минерального удобрения N₃₀₋₉₀P₅₀K₈₀ в бобовом севообороте увеличивало сбор зерна пшеницы на 25-44 %, в злаковом на 32-51 % по сравнению с контролем.

Используя показатель окупаемости 1 кг действующего вещества (д.в.) внесенного удобрения прибавкой урожая зерна в кг можно оце-

нить реальную эффективность применения удобрения

В первом севообороте окупаемость фосфорно-калийных туков ($P_{50}K_{80}$ –фон) равнялась 1,47 кг зерна на 1 кг д. в. удобрений, что на 0,60 кг зерна больше чем во втором севообороте. При внесении полного минерального удобрения с дозами азота 30, 60, 90 кг д.в. на 1 га происходило увеличение окупаемости в обоих севооборотах только до 4-го варианта; в бобовом 3,62 и 3,73 кг зерна, в злаковом 3,94 и 4,25 кг зерна. В вариантах под номером 5 соответственно 3,52 и 4,10 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений. В среднем окупаемость 1 кг д.в. полного минерального удобрения в севообороте с кострцом была больше на 0,48 кг зерна по сравнению с бобовым (3,62 кг зерна).

В севообороте с кострцом на фоне известкования по 0,5 и 1,0 г.к. окупаемость полного минерального удобрения была выше (на 0,23 и 0,69 кг зерна), чем на фоне без известкования (3,15 кг зерна). В севообороте с люцерной величина данного показателя составила – 3,10 и 3,08 кг зерна на 1 кг д. в. минеральных удобрений, а по фону без известкования 3,10 кг зерна.

Использование жидкого удобрительно-стимулирующего состава в бобовом севообороте повышало окупаемость 1 кг д. в. фосфорно-калийного удобрения на 1,25 кг зерна (без обработки 0,85 кг зерна), в злаковом было 0,79 кг зерна, что на 0,16 кг зерна меньше, чем без обработки.

Таким образом, исследованиями установлено, что возделывание яровой пшеницы в бобовом севообороте с внесением минеральных удобрений в дозе $N_{30-60}P_{50}K_{80}$ и применением ЖУСС–2 (2,5 л/га) на фоне известкования почвы по 0,5 г.к. обеспечивает урожайность 2,54–2,96 т/га, в злаковом внесении минеральных удобрений в дозе $N_{60-90}P_{50}K_{80}$ – урожайность 2,60–2,90 т/га с использованием ЖУСС-2 на фоне без известкования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амунова О.С. Исходный материал для селекции яровой пшеницы в условиях Кировской области./Амунова О.С., Л.В. Волкова, Е.В. Зуев, А.В. Харина // Аграрная наука Евро – Северо - Востока. – 2021. – № 22 (5). – С. 661-675.
2. Измайлов С. Ф. Азотный обмен и микроэлементы в растениях: фундаментальные приоритеты и инновационные биотехнологии./ С.Ф Измайлов, Р.К. Брускова //Агрохимия. – 2007. – № 3. – С. 91–94.
3. Гайсин И.А. Полифункциональные хелатные микроудобрения./ И.А. Гайсин, Хисамеева Ф.А. – Казань: Изд. дом «Меддок», 2007. –230 с.
4. Пахомова В. М. Полуфункциональное действие микроудобрений марки ЖУСС на урожайность и качество яровой пшеницы. / В. М. Пахомова, И. А. Гайсин. // Доклады РАСН. – 2009. – № 4. – С. 15 – 17.
5. Гайсин И. А. Применение хелатных форм микроудобрений (ЖУСС) / И.

А. Гайсин // Вестник РАСХН. – 2003. – № 3. – С. 53–56.

6. Кшникаткина А.Н. Оптимизация приемов возделывания зерновых культур в лесостепи среднего Поволжья: Монография. / А.Н. Кшникаткина, С.А. Кшникаткин, П.Г. Аление. Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 318 с.

7. Пискунова Х.А. Влияние азотного удобрения на урожайность и качество продовольственного зерна яровой пшеницы / Х.А. Пискунова, А.В. Федорова // Вестник АПК Верхневолжья. – 2018. – № 3. – С. 13–17.

8.. Влияние микроудобрений на урожай и качество яровой пшеницы / М.И. Кудашкин // Научные основы повышения плодородия почв: сб. науч. тр.. – Саранск: Изд-во МГУ им. Н. П. Огарева, 1983. – С.125–132.

9. Кудашкин М. И Использование клевера лугового и микроэлемента меди в ресурсосберегающей технологии возделывания яровой твердой пшеницы на черноземе выщелоченном/ М.И. Кудашкин //Агрехимия. – 2002. – № 2. – С.42–46.

10. Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Республики Мордовии: метод. руководство / Под ред.А.М. Гурьянова – Саранск, 2003. – С. 131–148.

УДК633.1+631.8+631.81.095.337

DOI 10.5281/zenodo.20381010-168-174

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТА ФОРСАЖ В ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ
В СЕВООБОРОТАХ С МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MINERAL FERTILIZERS
AND THE DRUG FAST AND FURIOUS IN BARLEY CROPS IN
CROP ROTATIONS WITH PERENNIAL GRASSES**

Л.Н. Прокина, С.В. Пугаев

L.N. Prokina, S.V. Pugaev

Мордовский НИИ сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», Саранск

Mordovia Research Agricultural Institute – branch of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Saransk

E-mail: niish-mordovia@mail.ru

Аннотация. В среднем за два года исследований урожайность ячменя в естественных условиях составила 1,83 в бобовом севообороте и 1,69 т/га в злаковом. Действие удобрений оценивалось прибавкой урожайности соответственно на 0,11-1,01 и 0,07-0,81 т/га (НСР₀₅ = 0,03 т/га). Препарат Форсаж (микро) оказывал неоднозначное влияние, что требует дальнейшего изучения. С учетом окупаемости 1 кг д.в. минеральных удобрений дополнительным урожаем зерна варианты располагались в порядке увеличения доз вносимых удобрений 1,12, 3,17, 4,57, 5,62 кг зерна.